

QARAQALPAQSTANGA EVAKUACIYA QILINGAN XALIQLAR TURMISI TARIYXINI ILIMIY IZERTLENIWI

Matjanov Aman Jarilkapovich

QMU Pedagogika hám psixologiya kafedrası docenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184662>

Annotaciya. *Bul maqalada Qaraqalpaqstanga evakuaciya qilingan xaliqlardın sociyallıq, ekonomikalıq, madeniy turmısı tariyxını ilimiy izertleniwi sóz etiledi.*

Gilt sózi: *Evakuaciya, deportaciya, demografiya, Volga boyı, chechenler, qarachaylar, qrim-tatarlar.*

SCIENTIFIC RESEARCH OF THE LIFESTYLE OF THE PEOPLE EVACUATED IN KARAKALPAKSTAN

Abstract. *This article describes the scientific study of the history of the social, economic and cultural life of the peoples evacuated to Karakalpakstan*

Key word: *Evacuation, deportation, demography, Volga River, Chechens, Karachais, Crimean Tatars.*

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Аннотация. *В данной статье описывается научное изучение истории социальной, экономической и культурной жизни народов, эвакуированных в Каракалпакстан.*

Ключевое слово: *Эвакуация, депортация, демография, река Волга, чеченцы, карачаевцы, крымские татары.*

Ózbekstan gárezsizlikke erisken dáslepki kúnlerinen baslap-aq, ájdatlarımız tárepinen kóp ásirler dawamında jaratılğan bay mánáwiý miyrastı qayta tiklew wazıypası tiykarǵı wazıypalar qatarına qoyıldı.

Prezident Sh.Mirziyoev «Milliy tariyxtı milliy ruwxta úyretiw múmkin. Bolmasa, tárbiyalıq nátiyje bolmaydı. Biz jaslardı tariyxtan sabaq alıp, juwmaq shıǵarıwǵa, olardı tariyx ilimi, tariyxıy rawajlanıw menen qurallanıwǵa úyretiwimiz kerek». Reformalar bolsa, Qaraqalpaqstan Respublikasında ilim-pándi rawajlandırıwǵa qaratılğan gumanitar pánler wákillerinen tariyxıy waqıyalıqtı qalıs analiz etiwdi talap etiw maqsetinde ótkerilmekte.

Keleshegi ullı mámleket qurıwda, aymaqlıq hám dúnya sivilizasiyasınıń kelip shıǵıwı, ájdatlarımızdıń biybaha miyrasın, ótmishtegi ruwxıy hám materiallıq esteliklerin úyreniw óz-ózin maqset emes, bálkim xalıqlardıń tariyxıy eslewin tiklew, tariyx sabaqlarınan ónimli paydalanıw zárúrligin bildiredi.

Usı múnásibet penen Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoev «Búgin ómirdiń ózi hám onıń talapları tezlik penen ózgerip, aldımızǵa jańa wazıypalardı qoymaqta, tábiyǵıy jaǵday bunday qıyın jaǵdayda biz erisken jetiskenlikler menen sheklenip, eskishe isley almaymız»[1,101]. Joqarıda ayılǵanlar menen baylanıslı halda, birinshi ilimiy izertlewdiń aymaqtıń ilimiy salmaǵın rawajlandırıwdaǵı rolin analizlewge qaratılğan ilimiy izertlewler aktual bolıp qalmaqta.

Búgingi kúnde respublikamızda júz berip atırǵan mánáwiý ózgeris processleri, ásirese, ótmishtegi adamlardı úyreniw máselelerin tereń túsiniw zárúrliklerin aktuallastırıp barmaqta. Bul gárezsizlik jıllarında anıq kózge taslanǵan xalıqtıń etnik óz-ózin anlawdıń jedel rawajlanıwı,

xalıqtıń qaliplesiw tamırları hám tariyxıy jolın túsiniwge bolǵan qızıǵıwınıń artıwı menen baylanıslı.

Tilekke qarsı, toplanǵan júdá úlken ilimiy maǵlıwmatlar elege shekem tolıq tariyxtanıwshılıq analizinen ótkerilmegen. Sonıń menen birge, bar ádebiyatlarımızda anıqlıq dárejesinde emes. Izertlewdiń nátiyjeliligi hám sıpatı sol dáwirdeń ózine tán belgileri, ilimiy rawajlanıwdıń jaǵdayı, húkim súrip atırǵan teoriyalıq ideyalar menen belgilenedi. Nátiyjede, túrli jıllardaǵı baspalar kóbinshe metodologiyalıq jantasıwlar hám teoriyalıq juwmaqlardıń qarama-qarsılıǵı, pikirler hám berilgen bahalardıń jaramsızlıǵı menen ajralıp turadı.

Qaraqalpaqstanǵa evakuasiya etilgenlerdiń, deportaciyaǵa ushıraǵanlardıń taǵdirine arnalǵan dáslepki miynetlerden, 1964 jılda «Qaraqalpaq ASSR tariyxı ocherkleri»[2] niń ekinshi tomı baspadan shıǵarıldı. Bul waqıtqa kelip, ullı Watan urısı dáwirinde xalıqtıń qaharmanlıqları haqqında kóp nárese aytilmaǵan yamasa jazılmaǵan edi. Usı tema birinshi márte zamanlaslar ushın ashıp berildi hám urıs dáwirindegi hayallar hám jetim balalar qanday taǵdirge duwshar bolǵanlıǵı haqqında maǵlıwmat tabıw múmkin. Fronttı azıq-awqat penen támiynlew, sonday-aq, front artındaǵı jumısshılar, evakuaciya etilgenler hám olardıń shańaraq aǵzaları bunday quramalı dáwirde qalay aman qalǵanlıǵında itibarsız qaldırılmaı. Ekinshi jáhán urısı dáwirinde úy-jay, medisinalıq járdem, radio hám gazetalar menen támiynlew, bul kóp milletli mámlekettiń erkinligi hám ǵárezsizligi ushın frontlarda tınımsız sawash bolıp atırǵan bir payıtta sheshiliwi kerek bolǵan máseleler edi.

Urıs dáwirde balalar, nágiranlar, áskeriy xızmetshilerdiń shańaraqların qollap-quwatlawǵa qaratilǵan kóplep xalıq usınıs-pikirleri payda boldı (shembilik hám ekshembilikler ótkeriw, arnawlı jamǵarmalardı dúziw hám t.b). Jumıstan tısqarı waqıtta islep tabılǵan hám xalıq tárepinen toplanǵan pullarǵa kiyim-kenshek hám ayaq kiyim, azıq-awqat hám janılıǵı satıp alındı. Frontqa járdem beriw ushın toplanǵan pullar áskeriy texnika qurıw, front sawashındaǵı áskerler ushın sawǵalar satıp alıw, sonday-aq, qorǵanıw jamǵarmasına baǵdarlandı. Mámleket járdemi hám qayırqomlıq jıyınları adamlardıń ruwxıy jaǵdayın bekkemlewge járdem berdi, mámlekettiń sawash etip atırǵan Qurallı kúshleriniń qarıwlıǵın asırǵan. Gúmánsiz, watansúyiwshilik hám ruwxıy faktor ekinshi jáhán urısınıń barlıq basqıshlarında xalıq hám armıyanı birlestiriwde áhmiyetli rol oynadı hám jeńistiń quramlıq bólegine aylandı.

Oray hám jergilikli mámleket organları hám keń jámáátshiliktiń birgeliktegi háreketleriniń eń áhmiyetli nátiyjeleri arasında júz mıńlap balalardı evakuaciya etiw, olardı materiallıq qollap-quwatlaw; jańa balalar shólkemlerin shólkemlestiriw, jetim balalardı óz tárbiyasına alatuǵın shańaraqlarǵa jayǵastırıw; balalar hám óspirimlerdeń awqatlanıwın jaqsılaw boyınsha sharalar; balalar menen emlew-profilaktika hám epidemiyarǵa qarsı jumıslar; qarawsızlıq hám qadaǵalawsızlıq menen gúresiw, balalarǵa qawenderlik etiw hám asırıp alıw boldı. Sonıń menen birge, usı dúzimniń kemshilikleri de kórsetildi: erjetpegen puxaralar ortasında huqıqbuzarlıqtıń kóbeyiwi; urlıq; internat hám balalar úylerinde balalardıń antisanitariya jaǵdayı; «xalıq dushpanları» balalarınıń taǵdiri sáwlelendirilgen.

Kóp sanlı evakuaciya etilgen puxaralardıń respublikaǵa keliwi menen awırlasqan eń aktual mashqalalardan biri úy-jay mashqalası boldı. Belgili, urıstıń birinshi jıllarında áskeriy teatrdiń batis rayonlarında xalıqlardı deportaciya etiw baslandı. 1941 jıl 28 avgustta SSSR Joqarı Keńesi Prezidiumınıń 21-160-sanlı Volga boyı rayonlarında jasawshı nemislerdi kóshiriw haqqında

Parmani járiya etildi. Kóp ótpey, júz mınlap qırım tatarları, qalmıqlar, ingushlar, chechenler, mesxeti turkleri hám basqa xalqlar «dushpanğa sheriklik etiw» úydırme ayıplawı menen májbúriy kóshirildi.[3] Ulıwma alǵanda, 1930-1940 jıllarda SSSR xalqınıń 60 tan artıq milliy toparları májbúriy deportaciyaǵa ushıraǵan, olardıń ulıwma sanı derlik 3,5 million adamdı quraǵan. Olardan 10 nan artıǵı Orta Aziya hám Qazaqstanǵa ǵalaba túrde evakuaciya etilgen .[4,61]

Ekinshi jáhan urısı jıllarında Respublikamızǵa evakuaciya qılınǵan xalıqlar táǵdiri haqqında, ilimiy maqalalar hám dissertasiyalar bar edi. Máselen, X.Azimov óz maqalasında bul dáwirde ózbek xalqınıń saqawatlı, insanıyılıq, mártlik sıyaqlı eń jaqsı pazıyletleri júzege shıqqanlıǵın jazadı.[5,201] Ózbekstanǵa deportaciya etilgenlerge hár dayım turaqlı túrde járdem kórsetildi. Pútkil dúnya xalqı aldında ózbek xalqı óz kúshin, sınawlarǵa shıdamlılıǵın kórsetti. Ol faktlerge súylene otırıp, xalqımız ózleriniń shańaraqlıq qıyınshılıqları, ǵam qayǵısın bir shetke súrip, xalqımızǵa tán insaniy pazıyletlerdi qalay sáwlelendirgenligin kórsetiwge háreket etti.

T. Burxonovtıń maqalası Ekinshi jáhan urısı jıllarında túrli mámleketlerden kelgen jetim balalardı awır demlerde baǵıw, mehir-aqıbet penen tárbiyalaw juwapkershiligin óz moyınına alǵan ózbek xalqınıń shańaraqlarına, analarına hám akelerine baǵıshlanǵan. [6]

2000-jıllardıń baslarında kórip shıǵılıp atırılǵan dáwir tariyxına baǵıshlanǵan ilimiy jumıslar baspadan shıǵarıldı. Máselen, Ya.Abdullaevanıń ilimiy maqalasında Ekinshi jáhan urısı jıllarında Qaraqalpaqstanda hayallardıń tutqan ornı jáne bir márte analiz etildi.[7,72-73] Avtor aldınǵı tariyxtanıwshılıqta jarıtilmaǵan yamasa úzik-julıq jarıtilǵan bir neshshe máselelerdi kórsetedi. Máselen, Qaraqalpaqstan xalqınıń evakuaciya etilgen hám deportaciya etilgen xalıqların jıllı kútip alǵanlıǵı, olarǵa hár tárepleme járdem kórsetip baspana bergeni haqqında sóz júritedi.

Respublika tariyxındaǵı usı quramalı dáwirde hayallar ornına ayırıqsha itibar qaratıldı.[8] Olarda partiya shólkemleriniń hayal-qızlardı ideyalıq-siyasiy jaqtan tárbiyalaw, frontqa járdem kórsetiwde shólkemlestiriwde hayal-qızlardıń miynet rezervlerinen paydalanıw boyınsha iskerligi jarıtilǵan. Sonday-aq, shıǵarmada hayal-qızlardıń sanaat, awıl-xojalıǵın rawajlandırıwdaǵı ornı, hayallardıń watanpárwarlıǵı, tiykarınan evakuaciya etilgen balalardı tárbiyalawda sáwleleniwi de ulıwmalastırılǵan tárizde kórsetilgen. Avtorlar Qaraqalpaqstan hayal-qızlarınıń qaharmanlıqları haqqında qızıqlı maǵlıwmatlardı beredi.

Ózbekstan tariyxtanıwshılıǵınıń tiykarǵı ilimiy shıǵarması 3 tomlıq «Ózbekston Ullı Watan urısı jıllarında» shıǵarması esaplanadı[9,407]. Usı monografiya sol dáwir tariyxtanıwshılıǵınıń barlıq qolaylıqları hám kemshiliklerin ózinde sáwlelendirgen. Onda Ózbekstannıń urısqa shekem bolǵan dáwirindegi ekonomikalıq hám siyasiy awhalı, ekonomikanıń áskeriy rejimge ótiwi, xalıq hám sanaattıń evakuaciya etiliwi, ózbekstanlıqlardıń áskeriy háreketlerdegi qatnası, 1941-1945 jıllardaǵı ilim-pán hám mádeniyat máseleleri hár tárepleme kórip shıǵıldı.

Ekinshi jáhan urısı, xalıqtıń miynet hám áskeriy qaharmanlıq mashqalaların sheshetuǵın hám kúndelikli turmısınıń tariyxıy-sosiallıq jaqtan ámelge asırılatuǵın zamanagóy shıǵarmalar arasında B.A.Kochanovtıń izertlewlerin ajratıp kórsetiwimiz múmkin. [10]Avtor shaqırıqqa shaqırıw ilajların ótkeriw, awıl xalqınıń materiallıq awhalı, demografiyalıq járayanlar, xalıqtı evakuaciya etiw, materiallıq hám kúndelikli turmıs shárayatları, den-sawlıqtı saqlaw, tálim hám mánáwiy ómirde úyreniw menen baylanıslı mashqalalardı analizleydi. 1941-1945 jıllar tariyxına baǵıshlanǵan shıǵarmalardıń kópshiligi arqalı qızıl jip bolıp Ullı Watan urısındaǵı jeńistiń faktori

sıpatındađı Qaraqalpaqstannıń pidákar qaharmanlıđı ideyası jatpaqta. Avtor urıstıń ekstremal sharayatlarında xalqtıń pidákarana miynet qaharmanlıđı motivasiyasın úyreniwge ayrıqsha áhmiyet beredi. Avtordıń konsepsiyası sonnan ibarat, kúndelikli turmıs «ápiwayılıq» túsiniđi arqalı analizlenetuđın ómir járayanı sıpatında sáwlenedi, onıń formaları hár kúngi sharshatatuđın ırısqa-neseybenni tabıw menen sheklenbeydi.

Belgili mámleketlik árbap S.Kaniyazovtıń eslewlerinde aytılıwınsha arnawlı kóshirilgenler tiykarınan, Moynaq aymađında jaylasqan:«Uris jıllarında Moynaqqa qalmaqlar, chechenler, qarachaylar, hátte qırım-tatarlar da evakuaciya etilgen»[11,8] .

Repressiya jılları hám repressiyağa ushırağanlardıń tađdiri hám olardıń tariyxı menen shuđıllanıwshı belgili ilimpaz Sh.Babashev miynetlerinde de Qaraqalpaqstandađı evakuaciya hám deportaciya máselelerine arnawlı toqtalsa, izertlewshi A.M.Djumashev miynetlerinde bul máseleler arnawlı túrde arxiv materialları sheńberinde úyreniledi.[12]

Solay etip, deportaciya máselesi menen shuđıllanğan alımlardıń izleniwleri nátiyesinde sonday juwmaqqa keledi, Orta Aziyağa súrgin etilgen xalıqlardıń kóshiriliw sebepleriniń biri, bul usı aymaqlarda miynet resurslarınıń, yađnıy jumısshı kúshleriniń jetispewshiliginde edi. Arxiv hújjetlerindegi mađlıwmatlar da usı pikirlerdi tastıyqlaydı. Orta Aziyadađı miynet resurslarınıń kemeyiwı bolsa, mámlekettegi ğalabalıq túrdegi repressiya menen de baylanıslı edi.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Ташкент: Узбекистон, 2017. – с. 101.
2. Очерки истории Каракалпакской АССР. Том 2. 1917-1963 гг. – Ташкент: Наука, 1964. Глава восьмая. Каракалпакская АССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.).
3. Авторы главы А.В.Гудкова, К.Т.Авельбаева, А.Б.Бекимбетов, У.С.Суинов, Дж. Уббиниязов. Урушдан олдинги ва уруш давридаги мажбуран депортация қилинган халқлар тарихи ҳақида кўпроқ маълумотлар олиш учун қуйидаги нашрларга қаранг: Бугай Н.Ф. Сталин – Л.Берия: «Их надо депортировать ...». М.: 1992.; Ушбу муаллиф. Л.Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М.: 1995.; ва х.к.
4. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. Т.: 2019. – 61-б
5. Азимов Х. Гуманизм узбекского народа в годы Второй мировой войны. Review of law sciences. 2020, pp.201-206.
6. Бурханов Т. Ўзбекистон халқининг инсонпарвалик фазилатлари (иккинчи жаҳон уриши йиллари мисолида). Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and Innovations Special Research – 1 (2021)
7. Абдуллаева Я. Қарақалпақстан хаял-қызлары екинши дүнья жүзлик урыс жылларында. // ЎЗР ФА ҚҚБ «Ахборотномаси». - Нукус, 2003, № 5, 72-73-бб
8. Калбаева Р.Ш. Женщины Советской Каракалпакии в коммунистическом строительстве. – Нукус: «Каракалпакия», 1972;

9. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент: Фан, 1981. Т. 1. – С. 407
10. Кошанов Б.А., Сайманов С. Вклад Каракалпакстана в Великую Победу // Журнал исторических исследований, 2020. том 5, №3
11. Қаниязов С. Алтын жағыс. – Нөкис: 2006. – 8-б.
12. Матжанов А.Ж. Қорақалпоғистоннинг транспорт тарихи (1925-2020йй)- Нукус: «Илимпаз»,2023
13. Матжанов А. Ж. Транспортные проблемы Каракалпакстана в 1920-1930 годы //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 509-517.
14. Aman M. Traditional Transport among the Peoples of the Aral Region (1800-1873) //resmilitaris. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 2985-2988.
15. Matjanov A. J. WATER TRANSPORT IN KARAKALPAKSTAN: HISTORY AND MODERNITY //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 47-53.
16. Aman M. Traditional Transport among the Peoples of the Aral Region (1800-1873) //resmilitaris. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 2985-2988.